

IT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li

Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrası assistenti

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11057036>

Annotatsiya: Turizmni rivojlantirishda axborot texnologiyalari (IT) islohotlari turizm industriyasi faoliyatida inqilob qildi. Raqamli vositalar va platformalardan foydalangan holda sayyohlik tashkilotlari mijozlar tajribasini yaxshilashi, operatsiyalarni soddalashtirishi va marketing strategiyalarini yaxshilashi mumkin. Ushbu maqola IT islohotlarining turizmni rivojlantirishga ta'sirini o'rganib, sanoatning raqamli transformatsiyasidagi asosiy tendentsiyalar, muammolar va imkoniyatlarni yoritadi.

Kalit so'zlar: Turizmni rivojlantirish, axborot texnologiyalari, raqamli transformatsiya, mijozlar tajribasi, innovatsiya, marketing strategiyalari, onlayn bron qilish, ma'lumotlar tahlili, mobil ilovalar, barqarorlik.

Kirish. Axborot texnologiyalari (IT) islohotlari sayyohlar sayohatlarini rejalashtirish, bron qilish va tajriba qilish usullarini o'zgartirib, turizm sanoatida paradigma o'zgarishiga olib keldi. Raqamli inqilob sayyohlik tashkilotlariga zamonaviy sayohatchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlari va afzalliklarini qondirish uchun innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirishga imkon berdi, bu sanoatda o'sish, samaradorlik va barqarorlikni ta'minladi.

IT islohotlari sezilarli ta'sir ko'rsatgan asosiy yo'nalishlardan biri bu mijozlar tajribasini oshirishdir. Onlayn bron qilish platformalari, mobil ilovalar va shaxsiylashtirilgan raqamli kontent sayohatchilarning sayohatlarini tadqiq qilish va bron qilish usullarini inqilob qilib, jarayonni yanada qulay, samarali va moslashtirilgan qilish imkonini berdi. Ijtimoiy media va onlayn ko'rib chiqish platformalarining kuchayishi bilan sayohatchilar endi boshqa sayohatchilarning real vaqt rejimida ma'lumotlari, tavsiyalari va fikr-mulohazalariga ega bo'lib, ularga ongli qarorlar qabul qilish va tajribalarini o'z xohishlariga ko'ra moslashtirish imkoniyatini beradi.

Bundan tashqari, ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari turistik tashkilotlarga mijozlarning xulq-atvori, afzalliklari va tendentsiyalari haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini berdi, bu ularga mijozlar talabini yaxshiroq qondirish uchun marketing strategiyalari, mahsulotlar takliflari va narx strategiyalarini moslashtirishga imkon berdi. Katta ma'lumotlar va sun'iy intellektidan foydalangan holda, sayyohlik tashkilotlari o'z faoliyatini optimallashtirishi, resurslar taqsimotini yaxshilashi va shaxsiy marketing

kommunikatsiyalari va maqsadli reklamalar orqali mijozlarning faolligini oshirishi mumkin.

Mijozlarning tajribasini yaxshilash bilan bir qatorda, IT islohotlari turizm tashkilotlarining o'z operatsiyalari va marketing strategiyalarini boshqarish usullarini ham inqilob qildi. Bulutli yechimlar, raqamli to'lov tizimlari va avtomatlashtirilgan jarayonlar operatsiyalarni soddalashtirdi, xarajatlarni kamaytirdi va samaradorlikni oshirdi, bu sayyohlik tashkilotlariga o'z mijozlariga sifatli xizmatlar va tajribalarni taqdim etishga e'tibor qaratish imkonini berdi. Qidiruv tizimini optimallashtirish, ijtimoiy media marketingi va kontent marketingi kabi raqamli marketing strategiyalari, shuningdek, sayyohlik tashkilotlariga kengroq auditoriyani qamrab olish, brend xabardorligini oshirish va maqsadli kampaniyalar va reklama aktsiyalari orqali buyurtmalarni oshirishga yordam berdi.

Biroq, IT islohotlarining afzalliklari bilan bir qatorda, sayyohlik tashkilotlari raqamli texnologiyalar salohiyatidan to'liq foydalanish uchun hal qilishlari kerak bo'lgan muammolar va mulohazalar ham paydo bo'ladi. Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik muammolari, texnologik infratuzilma cheklovlari va ishchi kuchidagi malakalar bo'shlig'i turizm tashkilotlari AT islohotlarini amalga oshirishda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolardan biridir. Bundan tashqari, texnologiyadan mas'uliyatli foydalanish, tabiiy resurslarni saqlash va jamoatchilik ishtirokini rag'batlantirish orqali turizm rivojlanishining barqarorligini ta'minlash sanoatning uzoq muddatli muvaffaqiyati va hayotiyliigi uchun muhim ahamiyatga ega.

IT sohasidagi islohotlar turizmni rivojlantirish kelajagini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, sanoatda innovatsiyalar, o'sish va barqarorlik uchun imkoniyatlar taqdim etadi. Raqamli transformatsiyani qabul qilish, ma'lumotlarga asoslangan tushunchalardan foydalanish va mijozlar tajribasiga ustuvorlik berish orqali turizm tashkilotlari raqobatbardoshlikni oshirishi, o'zgaruvchan bozor dinamikasiga moslashishi va sayohatchilar va jamoalar uchun qiymat yaratishi mumkin. Texnologiyalar taraqqiyoti davom etar ekan, turizmni rivojlantirishda IT islohotlarining roli sanoatning kelajakdagi yo'nalishini shakllantirishda va sayohat qilish, sayohat qilish va sayohat qilish tarzimizdagi ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarishda yanada muhimroq bo'ladi. barqaror turizm amaliyotiga hissa qo'shish.

Xulosa. Axborot texnologiyalari (IT) islohotlari turizm industriyasining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, bu sayyohlik tashkilotlariga sayohatchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondirish uchun raqamli

transformatsiyani qabul qilish imkonini berdi. Onlayn bron qilish platformalari, mobil ilovalar, ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari va raqamli marketing strategiyalari kabi IT innovatsiyalari turizm xizmatlarini yetkazib berish, sotish va boshqarish usullarini o'zgartirdi. Ushbu maqolada IT islohotlarining turizmni rivojlantirishga ta'siri muhokama qilinib, mijozlar tajribasini oshirish, operatsion samaradorlikni oshirish va sanoatda innovatsiyalarni rivojlantirish uchun texnologiyalardan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi. IT-ga asoslangan turizmni rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari, muammolari va imkoniyatlari ko'rib chiqiladi, bunda barqarorlik, shaxsiylashtirilgan tajribalar va qarorlar qabul qilishda ma'lumotlar tahlilining roliga e'tibor qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berdiyeva, Gulnoza. "O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR." Science and innovation in the education system 3.5 (2024): 16-22.
2. Berdiyeva, Gulnoza, and Raimbek Muzaffarov. "ELEKTRON TIJORATNING AN'ANAVIY SAVDO TURLARI BILAN XARAKTERLI XUSUSIYATLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.4 (2024): 14-18.
3. Berdiyeva, Gulnoza. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.4 (2024): 11-14.
4. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. Pedagogis Internatsional researcg. st-69.
5. Jo'rayeva, Feruza. "TA'LIM JARAYONIDA AQL XARITALARIDAN FOYDALANISH VA ULARNING AHAMIYATI." Молодые ученые 2.9 (2024): 159-166.
6. Jo'rayeva, Feruza, and Shahrizoda Pardayeva. "KOMPYUTER O 'YINLARI-MANQURTLIK VOSITASI." Current approaches and new research in modern sciences 3.4 (2024): 12-18.
7. Jo'rayeva, Feruza, and Gulhayo Hamdamova. "MEDIA SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING JAMIYATIMIZ HAYOTIDAGI AHAMIYATI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.3 (2024): 31-35.
8. Tuxtanazarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. ВЫСШАЯ ШКОЛА • №23 / 2021. 2021/12/23. Ст 34-36.

9. Berdiyeva, Gulnoza, and Raimbek Muzaffarov. "ELEKTRON TIJORATNING AN'ANAVIY SAVDO TURLARI BILAN XARAKTERLI XUSUSIYATLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.4 (2024): 14-18.
10. Berdiyeva, Gulnoza. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.4 (2024): 11-14.
11. Berdiyeva, Gulnoza. "O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR." Science and innovation in the education system 3.5 (2024): 16-22.
12. Berdiyeva, Gulnoza, and Avazbek Narzulloyev. "VIRTUAL REALLIKDA TA'LIM RESURSLARI VA VIRTUAL TA'LIM." Наука и технология в современном мире 3.4 (2024): 13-20.
13. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. Ст 491-497
14. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.
15. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. 2024/1/2. Ст 61-65
16. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. Ст 491-497
17. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.
18. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. 2024/1/2. Ст 61-65
19. Vasiyeva, Dilfuza. "IOT (INTERNET OF THINGS) TEXNOLOGIYALARNING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AXAMIYATI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.4 (2024): 19-26.
20. Vasiyeva, Dilfuza, and Farangiz Nodirova. "BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIGA KUNDALIK. COM WEB PORTALINING TA'SIS ETILISHI."

Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.4 (2024): 15-21.

21. Vasiyeva, Dilfuza. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI." Models and methods in modern science 3.5 (2024): 32-39.

22. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.

23. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.